

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№8
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 512 sahifa,
1-avgust, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori modeli: tizimli boshqaruv yondashuvi asosida shakllanishi.....	14
Abdullayeva Nafisa Shavkatovna, Maraimova Muxtabar Pulatovna	
O'smirlardagi nevroz holatining psixologik xususiyatlari.....	20
Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li	
Ta'lim siyosati va o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi: xalqaro tajriba va o'zbekistonda amaliyot taqqoslamasi.....	25
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning hozirgi holati va o'ziga xosligi	30
Beknazarova Muxlisa O'tkir qizi	
Ta'lim sifatini oshirishda "Barkamol avlod" bolalar maktablarining zarurati va ahamiyati	33
Eshmuminova Oybarchin Botirovna	
Bolalarda nutq kamchiliklari: etiologiya, rivojlanish dinamikasi va erta aralashuv	39
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kitobxonlikka o'rgatish usullari	44
Maydonova Saboxat Sadullojevna	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kitobxonlik vositasida badiiy adabiyot namunalariga qiziqishni shakllantirishning o'ziga xos jihatlari.....	48
Mingbayeva Barno Ubaydullayevna	
Pedagogical Characteristics in Enhancing Speaking Skills of Esp Learners in English Language Classes Through Digital Technologies	52
Pardayeva Zulaykho Yusubjonovna	
Nutq buzishlarida uchraydigan idrok jarayonining o'ziga xos xususiyatlari	55
Ruziyeva Guzal Shuxrat qizi	
"Biologik savodxonlik" tushunchasi zamonaviy ta'lim paradigmasi kontekstida	59
Umaraliyeva Mamura Tashxodjayevna	
O'qituvchi faoliyatida kasbiy madaniyatning o'rni	65
Umarova Feruzabonu Bobir qizi	
Gamifikatsiyalangan jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining 11–12 yoshli o'quvchilarda emotsional barqarorlikka amaliy ta'siri.....	68
Tojiyev Baxriddin Baxtiyorovich	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	72
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Media va axborot savodxonligi 21-asr pedagoglarning asosiy kompetensiyasi sifatida.....	76
Boypolvonov Barot Djonqobulovich	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining leksik kompetensiyasini takomillashtirishning lingvistik va lingvometodik talqini.....	81
Ismoilova Zarnigor Raximjon qizi	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	86
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Pedagogik faoliyatda stress namoyon bo'lishiga ijtimoiy omillarning ta'siri.....	90
Jumanova Ug'loy Sodiqjonovna	
Oliy ta'lim muassasalarida nomutaxassislik yo'nalishlarida ingliz tilini o'qitishni takomillashtirish.....	96
Koshayeva Sansabila Kamiljanovna	
Ijtimoiy-ekologik madaniyatni rivojlantirishda xalqaro tajribalar va ta'lim jarayonining o'rni.....	100
Mamajonova Fotimaxon O'ktamovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ kompetentligini rivojlantirishning ahamiyati.....	105
Murodova Madina Karim qizi	
Elektrotexnika va elektronika fanini o'qitishning zamonaviy metodlari	108
Ortiqov Mironshoh Sodiqovich	

Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini takomillashtirishda Blended learning texnologiyasini O'zbekiston oliy ta'lim tizimiga tatbiq etish.....	110
Pakirdinova Sharofat Abdumutaljonovna	
O'zbekistonda ta'lim sohasi bo'yicha strategik dasturlarni ishlab chiqish istiqbollari.....	115
Quronboyeva Mavluda Bahodirovna	
Xalqaro baholash dasturlari va neyropedagogika	120
Sidiqova Yulduz Sobirovna	
6-sinf o'quvchilarida matn bilan ishlash ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	123
Xamroyeva Dilnoza Jahongir qizi	
Talabalarda pedagogik qobiliyatlarni shakllantirishda pedagogik texnologiyalarning ahamiyati	128
Yusupov Ulug'bek Kadirovich	
Adabiy ta'lim jarayonida o'quvchi ma'naviy kamolotini ta'minlashda motivatsiya uyg'otish texnologiyalarini takomillashtirish	132
F. Zaynabuddinov	
Развитие поликультурной компетентности студентов в образовательной среде вуза	135
Киреева Эльвина Фларитовна	
Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda pedagogik xususiyatlar	140
Sanayev Gayrat Shermuxamedovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalar muloqot madaniyatini tarbiyalashning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish	144
Boybo'riyeva Saodat O'ralovna	
Kattalar ta'limi texnologiyasi: muammolar, yondashuvlar va rivojlanish yo'nalishlari	148
Davletova A.	
Yangi O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirishning huquqiy asoslari	152
G'aniyeva Gulrux Tavakkaljon qizi	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-axloqiy sifatlarini rivojlantirish	156
Madmarova Gulchexra Qodirovna	
O'lkashunoslik materiallarining oliy ta'lim jarayonida tarbiyaviy salohiyatini ochib berish	160
Mamajonov Mo'minjon	
Muhandislik grafikasi darslarida o'quv faoliyatining shaxsga yo'naltirilgan innovatsion modeli	165
Mamasidikova Gulnora Muhammad qizi	
Sun'iy intellektga asoslangan ta'limiy resurslarning pedagogik imkoniyatlari.....	169
Muhiddinov Muhriddin Nuriddin o'g'li	
Ijod maktablari o'quvchilarining badiiy-ijodiy kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol metodlarning ahamiyati.....	173
Nurmatova Shohistaxon Muhammadjonovna	
Voleybolchi qizlarni tayyorlashning differensial vositalaridan foydalanish zarurligini, ularning o'yin ampluasini hisobga olgan holda aniqlash usullari	178
Odilova Feruzaxon Valijon qizi	
PIRLS baholash tizimini qo'llash vositasida mustaqil o'qishga o'rgatishda IMEN texnologiyalaridan foydalanish.....	184
Olimjonova O'g'ilxon Abdurasul qizi	
Yoshlar o'rtasida internet qaramligi va ijtimoiy izolyatsiya zamonaviy Maugli sindromining klinik ko'rinishlari	188
Polvanov Rasulbek Baxtiyarovich	
Boshlang'ich maktabda o'zbek tili darslarida differensial ta'limdan foydalanishning pedagogik shart-sharoitlari	192
Rasulova Nozigul Abdivahid qizi	
Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini takomillashtirish.....	196
Sharfova Nilufar Ilhom qizi	
Xalqaro baholash dasturlari asosida ta'lim samaradorligini oshirishning pedagogik shart-sharoitlari (PIRLS misolida).....	200
Tuxtasinova Munira Ibragimovna	
Fransuz tili darslarida tabiatshunoslik atamalarini boshlang'ich sinflarda shakllantirish va o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari.....	204
Umarova Madinabonu Bahodir qizi	

O'smir psixologik salomatligini barqarorlashtirishda art-terapiyadan foydalanishning imkoniyatlari	208
<i>Yusupxodjayeva Umida Baxodir qizi</i>	
Nofillologlarni (filolog bo'lmaganlarni) kasbiy aloqa madaniyatiga o'rgatish maqsadida zamonaviy ingliz tilining lingvometodik tahlili.....	214
<i>Zarina Itolmasova</i>	
Forsayt va qaror qabul qilishni bog'lovchi kognitiv komponentlar.....	219
<i>Hasanova Sumanbar Hamroqulovna</i>	
Разработка и внедрение виртуальных лабораторных работ по биохимии для студентов фармацевтических факультетов.....	222
<i>Мамадалиева Зарина</i>	
Abduqodir Shakuriyning ta'lim va tarbiya haqidagi umumiy qarash va g'oyalari: chuqur tahlil	226
<i>Ashurova Dilrabo Isroil qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish tizimi ..	230
<i>Jakbarova Zarifaxon Solijon qizi</i>	
Badiiy-estetik qobiliyat tuzilmasi va uning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar	233
<i>G. S. Kaxarova</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika o'qitish asosida ta'limni raqamlashtirishning metodologik asoslari...	236
<i>Mamajanov Rakhmatilla Yakubjanovich</i>	
Shaxsda ma'naviy intellektni rivojlanishiga qadriyatlar yo'nalganligining ta'siri.....	240
<i>Mirxoliqova Charos Xabibullayevna</i>	
O'qituvchilarning sun'iy intellekt bo'yicha kompetentligini rivojlantirishda metodik yondashuv	244
<i>Najmetdinova Nargiza Sayfetdinovna</i>	
Ismlarning ma'noliligi va ularni o'qitishda lingvopedagogik yondashuvlar	252
<i>Sanakulov Zayniddin Ibodullayevich</i>	
Fitnes-aerobika mashqlaridan foydalangan holda sog'lomlashtirish mashg'ulotlari uslubiyati.....	258
<i>Shaxriddinova Laylo Nurxonovna</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalarining didaktik va "learning analytics"ning nazariy asoslari	262
<i>Sulaymanov Zulqaynar Rajabali o'g'li</i>	
Esse yozishni o'rgatishda zamonaviy metodlar.....	268
<i>Xamroyeva Dilnoza Jahongir qizi</i>	
Iqtisodiy matnlar tarjimasini o'rgatishda raqamli simulyatsiya va virtual reallik (VR) texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	272
<i>Xujanazarova Nozima Omonjonovna</i>	
Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning ilmiy metodologik asoslari	275
<i>Axmedov Nodir Sadir o'g'li</i>	
Talaba-yoshlarda qo'shiq ijrochilik san'atini shakllantirishning zamonaviy pedagogik xususiyatlari: ta'lim islohotlari kontekstida yondashuv.....	279
<i>Begisbay Temirbayev</i>	
Xorijiy davlatlarda biologiya o'qituvchilarini tayyorlash tajribasi va uni O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari.....	283
<i>Hayitov Abdirasul Eshdavlatovich</i>	
Texnika oliy ta'lim muassasalari talabalariga umumiy fizika kursini o'qitishda virtual laboratoriyalarning ahamiyati.....	286
<i>Abdurakibov Akmal Abdugaparovich</i>	
Ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilarining gapirish va yozish ko'nikmalarini rivojlantirishda yangi – "instruksional texnologiya" va sun'iy intellektga tayanib o'qitish metodologiyasi	290
<i>Abrorxo'ja Muminxo'jayev Muksumxodjayevich</i>	
Jaloliddin Rumiy fikrlarining hozirgi yoshlarga ta'siri	296
<i>Allayarov Doniyor Islom o'g'li</i>	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish.....	298
<i>Aygul Aralbayevna Urazimbetova</i>	
Sud psixologik ekspertizasida travmatik tajriba (PTSD) fonida emotsional reaksiya va ko'rsatma sifati o'rtasidagi bog'liqlik.....	301
<i>Dehqonboyev Shohjahon Oybek o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda 4 "K" kompetensiyalarini rivojlantirishdagi muhim dolzarbliklar	307
<i>Idiyeva Gulchehra Izomovna</i>	

Bikaryer oilalarda gender rollar integratsiyasi jarayonidagi psixologik omillar.....	311
Ishboboyeva Gulbarchin Rustam qizi	
Talabalar mustaqil ta'limini tashkil etishda sun'iy intellekt texnologiyalarida foydalanish muammolari va yechimlari.....	315
Karshiyeva Dilnoza Utkirjonovna	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning metakognitiv ko'nikmalarini shakllantirishda reflektiv yondashuv.....	319
Laylo Baxtiyor qizi Axmedova	
1939-1945-yillarda O'zbekiston hududida qishloq xo'jaligidagi paxtachilik va oziq-ovqat muammolari.....	323
Mutallibjonov Boburmirzo Muzaffarovich	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining tajriba oxiri jismoniy tayyorgarligi darajasi dinamikasi.....	328
Samadov Sardor Sodiqovich	
O'zbekiston umumta'lim maktablarida mazmun va til integratsiyalashgan o'qitish (CLIL) yondashuvining pedagogik va amaliy imkoniyatlari.....	335
Tursunaliyeva Muattar Alisher qizi	
O'rta maktab 11-sinf o'quvchilarining lug'at boyligini oshirishda turli metodlarning o'rni.....	340
Xamzayeva Ruxshona Abdusamadovna	
Umumta'lim maktablardagi ingliz tili o'quv darsliklari tahlili.....	344
Xiloldinova Zulayho	
Ingliz klassik adabiyoti orqali talabalar ma'naviy-axloqiy dunyoqarashini shakllantirishning innovatsion yondashuvlari.....	348
Ziyotov Farruh Saodilla o'g'li	
XVI asr oxiri va XVII asr boshlarida ingliz dramasi janri va uslub xususiyatlari.....	352
Sherqulova Zuloyho Dilshod qizi	
Биохимическая роль витаминов как кофакторов в метаболических процессах организма.....	356
М. У. Джалилов	
ESL/EFL (ingliz tili ikkinchi/chet til sifatida) kontekslarida lug'at boyligini rivojlantirishda loyiha asosidagi ta'lim (PBL – Project-Based Learning): tajribalar, natijalar va O'zbekiston sharoiti uchun tavsiyalar.....	359
Masharibova Sayyora Ahmedovna	
Maktabga tayyorlov yoshidagi bolalarda kognitiv tezkorlikni rivojlantirishda multisensor yondashuvning samaradorligi.....	364
Musratova Zilola	
Yangi O'zbekiston sharoitida talabalarning tarixiy dunyoqarashini rivojlantirishda tarixiy ongning ahamiyati.....	367
Shadibekova Dildora Fazildjanovna	
O'zbekiston maktablarida ingliz tili darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish: yuqori sinflarda eksperimental tadqiqot dizayni.....	371
Ahmadjonova Diyora Dilshod qizi	
Texnika oliy ta'lim muassasalarida umumiy kimyo kursini integrativ takomillashtirishning ilmiy metodik asoslari.....	376
A. A. Xaydarov	
Sport faoliyatida pedagogning o'rni.....	380
Isoqov Nuriddin Halim o'g'li	
Katta maktabgacha yoshdagi yengil dizartriya nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalarning lug'at boyligini tekshirish.....	384
Mamatova Aziza Bo'riboevna, Xayrulloeva Marjona Tuychi qizi	
Sharqiy mintaqalarda ajrimdan keyingi erkaklarning psixologik holati: an'anaviylik va zamonaviylik o'rtasida.....	387
Nazokat Xudoyqulova	
Modellashtirish jarayonida "Geogebra" matematik dasturining imkoniyatlari.....	393
O. Halimov, M. Jo'raqulova	
Bo'lajak o'qituvchilarni ijodiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik psixologik asoslari.....	398
Ozoda Tolipova, Jumaboyeva Zarnigor	
Shaxsda psixologik barqarorlikni rivojlantirish omillari.....	403
Ozoda Tolipova	
Oilaviy qo'llab-quvvatlovsiz sportchilarda yolg'izlik hissi va depressiv belgilarning paydo bo'lishi.....	407
Qaimova Gulmira Uchqun qizi	

Duduqlanuvchi bolalar bilan olib boriladigan logopedik ishlarda oilaning o'rni	410
Raxmatova Elmira Shavkat qizi	
Ajrashgan oilalarda voyaga yetmagan bolalarning psixologik moslashuv darajasi	413
Ro'ziyeva Zilola Fayzulla qizi	
Rinolaliya nutq nuqsoniga ega bolalar bilan operatsiyadan oldingi davrda olib boriladigan logopedik ishlar	417
Shokirova Shaxnoza Dilmurodovna, Nig'matova Movluda Asatulla qizi	
Erta turmush qurish muammosining ijtimoiy psixologik asoslari.....	421
Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi	
Pedagogik kompetentlikni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning ahamiyati	424
G'ofurova Mohidil Sayfutdin qizi	
Integrativ yondashuv asosida v-vi sinflarni raqamli texnologiya vositasida o'qitishning pedagogik va psixologik mezonlari.....	427
Abdug'afur Avliyoqulov	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining akmeologik pozitsiyasini rivojlantirish	432
Aralova Dilafuz Dushaboy qizi	
Pedagogical Foundations for the Development of National Sports Within the Framework of Physical Education for Schoolchildren	436
Aximetov Bayrambay Kanatbayevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida zamonaviy integrativ metodlar asosida ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishning didaktik modeli	441
Boltayeva Xolida	
O'smirlarda gender infekatsiya namoyon bo'lishiga ta'sir etuvchi psixologik omillar	446
Karimova Gulhumor Shodi qizi	
Talabalarni psixologik treninglar asosida ijtimoiylashtirish omillari	449
Omonova Oygul Qodir qizi	
Talabalarda bashoratlash ko'nikmalarini shakllantirishning ilmiy pedagogik masalalari.....	454
Rustamov Bektosh Ximmatovich	
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining badiiy ijod qobiliyatlarini rivojlantirish tamoyillari.....	458
Saddinov Alisher Atadjanovich	
How to Teach Vocabulary in EFL Classrooms.....	462
Sarvinoz Mirzaliyeva	
Urologiyani o'qitishda interaktiv, multimedia, raqamli texnologiyalarning qo'llanilishi.....	465
Sayfetdinov Sanjarbek Ikramovich	
Taekvondochilarni yillik siklda tayyorlashni rejalashtirish xususiyatlari.....	469
A. A. Nuritdinov	
Ingliz tilini chet tili sifatida o'rgatishda elektron korpuslar, KWIC, Word Sketch va Konkordans usullarini qo'llash	472
Amonova Mahbuba Olimovna	
Innovatsion pedagogik texnologiyalar yordamida maktabgacha ta'limda integratsiyalashgan ta'limni tashkil etish.....	476
Asqarova Dilafuz	
Maktab ta'limida o'quvchilar bilan munosabatlarni boshqarish (CRM) tizimlari bilan integratsiya.....	479
Hamzayeva Kamola Norbek qizi, Duvlanova Mashhura Fahriddin qizi	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish jarayonining psixologik asoslari	483
Ibragimov Aziz Tulkunovich	
Sensor afaziyada olib boriladigan logopedik ishlar mazmuni	487
Otajonova Dilrabo Ramil qizi	
Oilada shaxslararo munosabatlarning ijtimoiy-pedagogik tahlili.....	491
Palvannazirova Yulduz Hasanboy qizi	
Maktab o'quvchilari og'zaki nutqini metaforani o'qitish orqali rivojlantirish metodikasini takomillashtirish (5–7-sinflar misolida).....	495
Rustamova Dilfuzaxon Vohidjon qizi	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini baholash mezonlari va usullari	500
Tojiboyeva Shohistaxon Komiljonovna	

O'quvchilarning tanqidiy fikrlash salohiyatini aniqlashda PISA topshiriqlari asosida diagnostika metodikasi	504
Jumayev Sanjar Soatmumin o'g'li	
The Impact of Family, Environment and Early Childhood Development on Motivation	507
Ayakulov Ulugbek Abdugaffor ugli	

BO'LAJAK INGLIZ TILI O'QITUVCHILARINING TANQIDIY FIKRLASHINI BAHOLASH MEZONLARI VA USULLARI

Tojiboyeva Shohistaxon Komiljonovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti Fakultetlararo chet tili kafedrası
dotsenti v.b., Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (Phd)

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini baholash mezonlari va usullari haqida so'z yuritiladi. Tanqidiy fikrlash – bugungi globallashuv davrida barcha fanlarda, xususan, chet tili o'qituvchisining pedagogik faoliyatida muhim kompetensiya bo'lib, xorijiy adabiyotlar bilan ishlash, bahs-munozaralarda ishtirok etish va talabalarda chuqur tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirishda katta ahamiyat kasb etadi. Maqolada dastlab tanqidiy fikrlash tushunchasining nazariy asoslari, uni rivojlantirishda metodik yondashuvlar, shuningdek, bo'lajak o'qituvchilarda ushbu kompetensiyani baholash zarurligi yoritiladi. Keyinchalik, turli baholash mezonlari (savol berish, dalil keltirish, manbaning ishonchligini aniqlash, xulosa chiqarish va boshqalar)ning mohiyati tushuntiriladi. Tajriba sifatida olib borilgan ishlar asosida o'qituvchilarning tanqidiy tafakkurini o'lchashda integrativ va tizimli yondashuv samarali ekani xulosasi chiqariladi. Maqolada, shuningdek, bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini baholash masalalari bo'yicha aniq tavsiyalar hamda ilmiy-amaliy dalillar taqdim etilgan. Shu tariqa, maqola tanqidiy fikrlash jarayonini baholash mexanizmlarini takomillashtirish, pedagogik amaliyotda mazkur metodikalarni samarali qo'llash borasida dolzarb tavsiyalar berishi bilan ahamiyatlidir.

Kalit so'zlar: tanqidiy fikrlash, baholash mezonlari, content, dalil keltirish, manba, subyektivlik, metodik yondashuv, motivatsiya, axborot oqimi, interfaollik, lingvistik, kompetensiya, metodologiya.

Abstract: This article discusses the criteria and methods for assessing the critical thinking of future English teachers. Critical thinking, especially in today's era of globalization, is an important competence in all disciplines, particularly in the pedagogical activities of foreign language teachers. It plays a significant role in working with foreign literature, participating in debates, and shaping students' skills for in-depth analysis. The article first covers the theoretical foundations of the concept of critical thinking, methodological approaches to its development, and the necessity of assessing this competence in future teachers. Furthermore, the essence of various evaluation criteria (questioning, providing evidence, determining source reliability, drawing conclusions, etc.) is explained. Based on experimental work, it is concluded that an integrative and systematic approach is effective in measuring students' critical thinking. The article also presents specific recommendations and scientific-practical evidence on the issues of assessing the critical thinking of future English teachers. Thus, the article is significant in that it provides relevant recommendations for improving the mechanisms of assessing critical thinking processes and effectively applying these methodologies in pedagogical practice.

Key words: critical thinking, evaluation criteria, content, evidence, source, subjectivity, methodological approach, motivation, information flow, interactivity, linguistics, competence, methodology.

Аннотация: В данной статье рассматриваются критерии и методы оценки критического мышления будущих учителей английского языка. Критическое мышление – важная компетенция во всех дисциплинах, особенно в деятельности преподавателя иностранного языка в условиях современной глобализации. Оно приобретает особое значение в работе с иностранной литературой, участии в дискуссиях и формировании у студентов навыков глубокого анализа. В статье освещаются теоретические основы понятия критического мышления, методические подходы к его развитию, а также необходимость оценки данной компетенции у будущих педагогов. Далее разъясняется сущность различных критериев оценки (постановка вопросов, приведение аргументов, определение достоверности источников, формулирование выводов и др.). На основании проведенного эксперимента сделан вывод, что интегративный и системный подходы являются эффективными в измерении критического мышления студентов. В статье представлены конкретные рекомендации, а также научно-практические доказательства по вопросам оценки критического мышления будущих учителей английского языка. Таким образом, статья примечательна тем, что предлагает актуальные рекомендации по совершенствованию механизмов оценки процесса критического мышления и эффективному применению данных методик в педагогической практике.

Ключевые слова: критическое мышление, критерии оценки, содержание, аргументация, источник, субъективность, методический подход, мотивация, информационный поток, интерактивность, лингвистика, компетенция, методология.

KIRISH

Bugungi global davrda chet tili, ayniqsa ingliz tili bo'yicha malakali mutaxassislarni tayyorlash jarayoni nafaqat lingvistik bilimlarni egallashni, balki mustaqil fikrlash, analitik yondashuv, ijodiy va tanqidiy qarashlarni rivojlantirishni talab etadi. Zero, bo'lajak ingliz tili o'qituvchisi kelajakda ta'lim jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatadigan shaxs sifatida faqat "til bilimi"ni emas, balki "tanqidiy fikr"ga ega bo'lishi, shu orqali axborotni tahlil qilish, xulosa chiqarish, dalillarni taqqoslay bilish, o'z pozitsiyasini dalillash kabi malakalarni o'quvchilarga ham singdira olishi lozim. Tanqidiy fikrlash kompetentligiga ega o'qituvchi dars jarayonida, ilmiy-ijodiy faoliyatda yoki kundalik hayotda yuqori samaradorlik va mustaqil qaror qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu bois ko'plab mahalliy va xorijiy tadqiqotlarda (John Dewey, Jean Piaget, Paulo Freire va boshqalar) tanqidiy fikrning shakllanishi va unga ta'sir etuvchi pedagogik omillar keng o'rganilmoqda. Dolzarb masala shundaki, aksariyat o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida nazariy bilimlar yetarlicha berilsa-da, ularni baholash mezonlari aniq ishlab chiqilmasligi yoki faqat test savollari bilan cheklanib qolish holati kuzatiladi. Tanqidiy fikrlash singari noan'anaviy ko'nikmalarni o'lchash uchun kengroq, tizimli va izchil yondashuv talab etiladi.

Tanqidiy fikrlash – bu shaxsning muammoni chuqur tahlil qilish, asosli savollar berish, dalil va fikrlarni turli manbalar bilan qiyoslash hamda xulosa chiqarish jarayonini ongli ravishda boshqarish ko'nikmasidir. John Dewey tanqidiy fikrlashni insonning demokratik jamiyatdagi faol ishtirokini belgilovchi omil sifatida ko'rsatadi. Uning fikricha, tanqidiy fikr bilan qurollangan shaxs har qanday axborotga nisbatan shubha bilan emas, balki konstruktiv savollar bilan murojaat qiladi ^[1]. Shuningdek, Jean Piaget bola aqliy rivojlanishi nazariyasi misolida shaxs o'z fikrlarini tajriba asosida to'ldirib, qayta ko'rib chiqishi, muqobil qarashlar bilan taqqoslab borishi orqali tanqidiy fikrlash poydevorini mustahkamlashini ta'kidlaydi.

Tanqidiy fikr – har qanday hodisa yoki ma'lumotga nisbatan asosli va dalillangan munosabat shakllantirish, mavjud an'anaviy qarashlarni tekshirib ko'rish, yangicha usullarni sinab ko'rish va kutilmagan natijalarga ochiq bo'lishdan iborat. Pedagogik nuqtayi nazardan, tanqidiy fikrlash nafaqat o'quvchilarning, balki o'qituvchilarning ham asosiy kompetentligidir. Bugungi kunda "tayyor bilim" berish jarayoni samarasiz deb topilmoqda; mustaqil izlanish, ilmiy-tanqidiy tafakkurga tayangan holda bilimlarni egallash esa zamon talabi hisoblanadi. Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilari kelgusida nafaqat lingvistik mavzularni o'rgatadi, balki xorijiy adabiyotlar, turli madaniy kontekstlar va global axborot makonidagi xabarlar bilan tanishish jarayonida ham o'quvchilarni yo'naltiradi. Shu sababli tanqidiy fikrlash kompetentligini o'lchash va baholash masalasi muhim o'rinda turadi. Agar o'qituvchi o'zi tanqidiy tafakkurga ega bo'lmasa, u o'quvchilar ongini o'stirish o'rniga ularda cheklangan, biryoqlama fikrlash shakllanishiga sabab bo'lishi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ingliz tili – bugungi kunda xalqaro kommunikatsiya, ilm-fan, texnologiya va siyosat tillaridan biri sanaladi. Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilari global axborot oqimining bevosita ishtirokchisiga aylanadi, chunki ular chet tili-dagi turli manbalar bilan ishlaydi, xorijiy mediamanzaralarda, ilmiy ma'lumotlar bazalarida izlanish olib boradi, ijtimoiy tarmoqlarda xorijliklar bilan muloqot qiladi ^[2]. Shu sababli turli axborot xurujlari, soxta xabarlar, manipulyatsion maqolalar oldida tanqidiy nuqtayi nazar hayotiy zaruratga aylanadi. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish – bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining turli ma'lumotlarga baholi qudrat xolis yondashishi, eng muhimi, ularni haqiqatga qanchalik yaqin yoki yiroq ekanini tahlil qilishi, kelajakda esa o'quvchilarni ham shunday uslubda o'qitishga tayyor bo'lishidir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Oliy pedagogik ta'limda chet tilini o'qitish metodikasi nazariy va amaliy jihatlardan iborat bo'lib, bunda grammatik-tilshunoslik bilimlari bilan bir qatorda tanqidiy fikrlash, media savodxonlik, interkultural muloqot, ijodiy yondashuv kabi zamonaviy kompetensiyalar ham nazarda tutiladi. Ushbu kompetensiyalarning qanday shakllanishi va ularni qay tarzda baholash mumkinligi masalasi ilmiy izlanishlar mavzusini tashkil etadi. Bo'lajak ingliz tili o'qituvchisidan quyidagi jihatlarni egallagan bo'lishi kutiladi:

1. Til kompetensiyasi (lingvistik, fonetik, semantik jihatlar);
2. Metodik kompetensiya (dars o'tkazish, innovatsion texnologiyalar bilan ishlash);
3. Tanqidiy fikrlash kompetensiyasi (axborotni saralash, tahlil qilish, xulosa chiqarish, dalil keltirish, bahs-munozarada ishtirok etish);
4. Xalqaro madaniy kompetensiya (bir nechta madaniyatni qiyosiy o'rganish, bag'rikenglik, o'zga madaniyatga hurmat bilan yondashish va shu bilan birga mustaqil nuqtayi nazarga ega bo'lish).

Aynan tanqidiy fikrlash yuqoridagi boshqa kompetensiyalar bilan uzviy bog'liq holda o'qituvchining kasbiy sifatlarini belgilab beradi ^[3].

Ta'lim tizimida "o'lchamasang, boshqara olmayсан" degan tamoyil amal qiladi. Bu tamoyil tanqidiy fikrlash kabi noan'anaviy kompetensiyalarga ham taalluqlidir. Agar biz bo'lajak ingliz tili o'qituvchisida tanqidiy fikrlash darajasini aniqlay olmasak, unga mos metodik yordam ko'rsatish, takomillashtirish yoki kamchiliklarni bartaraf etish strategiyalarini ishlab chiqish mushkul bo'ladi. Shu sababli tanqidiy fikrni baholash, unga mezonlar ishlab chiqish, mos usullarni tanlash pedagogik tadqiqotlarning asosiy yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda.

Tanqidiy fikrlashni baholash test yoki an'anaviy imtihon shaklida har doim ham qoniqarli natija bermaydi, chunki:

- Subyektivlik: tanqidiy fikr jarayonini oddiy "to'g'ri/noto'g'ri" javoblar bilan o'lchash mushkul;
- Ko'p qirralilik: tanqidiy fikr dalil keltirish, savol berish, manbalarni tahlil qilish, xulosa chiqarish kabi bir necha ko'nikmalarni o'z ichiga oladi;
- Vaqt va resurslar: har bir talabanning tanqidiy nuqtayi nazarini chuqur baholash uchun individual yondashuv, muntazam kuzatuv, faol muloqot, portfolio yoki keys tahlili talab etiladi;
- Nazariya va amaliyot uyg'unligi: tanqidiy fikrlash faqat nazariya bilan cheklanmay, amaliy misol va vaziyatlarda o'z ifodasini topadi.

Baholashda quyidagi tamoyillarni hisobga olish zarur: Sistemalilik – bir martalik test yoki yozma ish bilan cheklanib qolmasdan, turli usullarni kombinatsiyada qo'llash. Davriylik – tanqidiy fikrlashni baholash semestr yoki o'quv yilining turli bosqichlarida takror-takror o'tkazilishi, taraqqiyotni dinamik kuzatish lozim. Ob'ektivlik va xolislik – baholash jarayoniga ekspertlarning xolis ishtiroki, baholash mezonlarining oldindan e'lon qilinishi, ballar tizimi aniq va shaffof bo'lishi kerak. Motivatsion ahamiyat – baholash natijalari talabalarning ruhiyatiga ijobiy ta'sir etishi, ularni tanqidiy fikr bo'yicha o'z ustida ishlashga undashi zarur ^[4]. Tanqidiy fikrlashni baholash usullari: yuqorida keltirilgan mezonlar asosida qator usullarni qo'llash mumkin.

Quyida eng ko'p qo'llaniladigan va samarali, deb topiladigan usullar sharhlanadi. Ilmiy maqola yoki matnni tahlil qilish (Content Analysis):

- bosqich – talabaga ilmiy maqola yoki publitsistika matni (ingliz tilidagi) beriladi;
- vazifa – talaba matnni o'qib, uning asosiy g'oyasi, muallif pozitsiyasi, muallif keltirgan dalillar, manbalar ishonchligi, matnda kuzatilgan e'tiborli xatoliklar yoki bo'rttirishlarni aniqlashi kerak;
- baholash – mezonlar bo'yicha (savol berish, dalil keltirish, xulosa qilish, muqobil manbalarni qiyoslash, til kompetentligini baholash) ball beriladi.

Bu usul talabanning analitik saviyasini, mantiqiy izchilligini, turli manbalarga nisbatan tanqidiy qarashini baholash imkonini beradi. Keys-stadi (Case-Study) bo'yicha baholash:

- bosqich – talabaga real yoki to'qima voqea, vaziyat, muammo bayon etilgan keys-material beriladi (masalan, maktabda xorijiy adabiyotlardan foydalanish bilan bog'liq muammo, "feyk" xabarlariga o'quvchilarning aldanib qolishi masalasi, lingvistik ziddiyatlar va h.k.);
- vazifa – talaba keysni o'qib, muammoni tanqidiy tahlil qiladi, kerakli savollar qo'yadi, muqobil yechimlarni izlaydi, dalillaydi va aniq xulosaga keladi;
- baholash – o'sha mezonlar asosida (savol, dalil, muqobil yechim, xulosa, reallik bilan bog'liqlik, ingliz tilidan to'g'ri foydalanish) qo'yilgan ballar orqali aniqlanadi.

Og'zaki bahs-munozara (Debate) va rolli o'yinlar:

- bosqich – talabalar kichik guruhlarga bo'linadi, ma'lum bir bahs mavzusi yoki rolli o'yin stsenariysi (masalan, "Globalizatsiya ta'limga qanday ta'sir o'tkazadi?") belgilanadi;
- vazifa – har bir guruh yoki talaba o'z pozitsiyasini dalillash, raqib dalillarini tahlil qilish, xulosalar chiqarish orqali tanqidiy fikrni namoyon qiladi;
- baholash – o'qituvchi yoki mustaqil ekspertlar bahs davomida dalillash, savol berish, raqib fikriga munosabat bildirish, xulosa logikasi, ingliz tili nutqi va muloqot etiketiga rioya qilish nuqtayi nazaridan ball berishadi ^[5].

Metodik tavsiyalar: bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini baholash uchun quyidagi tavsiyalarni inobatga olish lozim:

- Bir nechta usulni uyg'unlashtirish – faqat test yoki faqat bahs bilan cheklanmasdan, mazkur usullarni integratsiya qilish.
- Davriylik va jadval – semestr boshidan oxirigacha o'sish dinamikasini kuzatish, har 3–4 haftada oraliq kuzatuv o'tkazish.
- Aniq mezonlar – talabalarga baholash mezonlari oldindan aniq tushuntirilishi, har bir me'yorda qanday ball qo'yilishi mumkinligi haqida shaffof ma'lumot berilishi lozim.
- Refleksiya va feedback – har bir baholash jarayoni yakunida talabalarga ayrim tavsiyalar berilishi, o'zlarini tahlil qilishga ("Nimalarni yaxshilashim mumkin?") rag'batlantirilishi kerak.
- Motivatsion muhit – tanqidiy fikr intellektual zavq beradigan jarayon sifatida talqin qilinishi, jazolash yoki intizomiy ta'zir chorasi emasligi tushuntirilishi zarur ^[6].

XULOSA

Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini baholash – pedagogik jarayonning muhim bo'g'ini bo'lib, kelgusida o'qituvchining kasbiy faoliyatidagi poydevor sifatida xizmat qiladi. Mazkur maqolada tanqidiy fikrning mazmuni, bo'lajak mutaxassislar uchun zaruriyati, baholash mezonlari va usullari, shuningdek, tajriba natijalari tahlil qilindi. Kelgusida ushbu jarayonni yanada boyitish uchun turli fanlararo integratsiya, raqamli texnologiyalarni jalb qilish va xorijiy tajribalarni o'rganish dolzarb hisoblanadi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini baholash – zamonaviy pedagogikaning ajralmas qismi bo'lib, bu orqali talabaniq mustaqil fikrga ega bo'lishi, kasbiy faoliyatda aniq maqsadga yo'naltirilgan, shuningdek, ijodkorlikka boy, xolis va xushyor yondashuvini shakllantirish mumkin. Shu boisdan ushbu yo'nalishdagi ilmiy-amaliy izlanishlar to'xtovsiz davom etishi va takomillashib borishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mamasoliyevna, Mingboyeva Nargiza. "Raqamli transformatsiya sharoitida o'qituvchini innovatsion faoliyatga tayyorlash." *Science and Innovation* 3. Special Issue 16 (2024): 255–257.
2. To'liqinova, Aldasheva Sayyoraxon. "Dars jarayonlarida mediasavodxonlik va media kompetentligining ahamiyati." *Международный журнал научных исследователей* 9.1 (2024): 80–83.
3. Мавлонова, Раъно. "Проблемы профессионального развития студентов-переводчиков." *Арабский язык в эпоху глобализации: инновационные подходы и методы обучения* 1 (2023): 336–339.
4. Maxmudovna, Majidova Feruza. "Ta'lim jarayonida interfaol metodlarning roli va samaradorligi." *Ensuring the Integration of Science and Education on the Basis of Innovative Technologies* 1.3 (2024): 148–154.
5. Sulaymanova, Dildora. "Bo'lajak o'qituvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirishda loyihaga asoslangan o'qitish texnologiyasining ahamiyati." *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit* (2024).
6. Muhammadqobilovna, Jabborova Sayyora, O'g'iloy Toshtanova, va Raxmonova Nilufarxon. "Ijtimoiy tarmoqlar va xavflar." *Yangi O'zbekiston ustozlari* 2.31 (2024): 450–458.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.